

YOSHLARDA ESTETIK MADANIYAT SHAKLLANISHIGA TA'SIR KO'RSATIB KELAYOTGAN SIYOSIY VA HUQUQIY JARAYONLAR

Suvanova Dilnura Kurbanovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti o'qituvchisi

Email: dilnursuvanova51@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda yoshlarda estetik madaniyatning shakllanish jarayoniga ta'sir ko'rsatayotgan siyosiy va huquqiy omillar tahlil qilinadi. Bugungi globallashuv davrida mamlakatimizda olib borilayotgan siyosiy islohotlar, yoshlar siyosati va madaniy taraqqiyotga oid davlat dasturlari estetik tarbiyaning rivojlanishida muhim o'rin tutayotgani yoritilgan.

Kalit so'zlar: Yoshlar, estetik madaniyat, siyosiy jarayonlar, huquqiy asoslar, ma'naviyat, islohotlar, tarbiya.

Аннотация: В данной работе анализируются политико-правовые факторы, влияющие на формирование эстетической культуры у молодежи. Подчеркивается, что в современную эпоху глобализации важную роль в развитии эстетического образования играют политические реформы, молодежная политика и государственные программы культурного развития.

Ключевые слова: Молодежь, эстетическая культура, политические процессы, правовая база, духовность, реформы, образование.

Abstract: This work analyzes the political and legal factors influencing the formation of aesthetic culture in young people. It is highlighted that in today's era of globalization, political reforms, youth policy, and state programs for cultural development play an important role in the development of aesthetic education.

Keywords: Youth, aesthetic culture, political processes, legal framework, spirituality, reforms, education.

Har bir jamiyatning ma'naviy taraqqiyoti, eng avvalo, uning yosh avlodining estetik ongiga va go'zallikka bo'lgan munosabatiga bog'liqdir. Estetik madaniyat - bu shaxsning go'zalligini idrok etish, uni yaratish va hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantiruvchi murakkab ijtimoiy hodisadir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida yoshlar tarbiyasini siyosiy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash estetik madaniyatning rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Estetik madaniyatning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati shundan iboratki, estetik madaniyat insonning ma'naviy yetukligini ifodalovchi ko'rsatkichlardan biridir. Jamiyatda estetik qadriyatlar qanchalik yuksak bo'lsa, u qadar siyosiy barqarorlik va madaniy uyg'unlik mustahkam bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yoshlarimizning ma'naviy olamini boyitish, ularning go'zallikni his etish va yaratish salohiyatini rivojlantirish bizning eng muhim vazifamizdir." Demak, estetik tarbiya siyosiy mustahkamlikning ma'naviy tayanchi sifatida qaralmoqda. Siyosiy jarayonlarning ta'siri so'nggi yillarda O'zbekiston siyosiy hayotida yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim hujjatlar qabul

qilindi. Jumladan: “Yoshlar siyosati to‘g‘risida”gi Qonun (2016-yil 14-sentabr) - yoshlarning ma‘naviy, intellektual va estetik rivojlanishi uchun huquqiy asos yaratdi.

“Yangi O‘zbekiston yoshlari” dasturi (2021-yil) – madaniyat, san‘at, adabiyot, dizayn va ijodkorlik sohalarida yoshlarning ishtirokini kuchaytirishga qaratilgan. “Ma‘naviyat va ma‘rifat” markazlari faoliyati - estetik qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishning samarali mexanizmlaridan biridir. Bu jarayonlar yoshlarning san‘atga, madaniyatga, milliy merosga bo‘lgan hurmatini oshirib, ularni ijtimoiy faol, estetik didli shaxslar etib tarbiyalayapti. Huquqiy jarayonlar va estetik madaniyat yoshlar estetik tarbiyasining huquqiy asoslari ham tobora mustahkamlanmoqda. Xususan: “Madaniyat to‘g‘risida”gi Qonun (2017-yil) – madaniyatni rivojlantirish, san‘at asarlarini asrash va targ‘ib qilishning huquqiy kafolatlarini belgilab berdi. “Ijodkor yoshlarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi” faoliyati – estetik salohiyatni ro‘yobga chiqarish uchun iqtisodiy va huquqiy imkoniyat yaratmoqda.

Ommaviy axborot vositalari va internetda madaniy siyosatni tartibga soluvchi me‘yorlar – yoshlarni estetik jihatdan to‘g‘ri axborot bilan ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqiy asoslarning takomillashuvi natijasida yoshlar estetik qadriyatlarni nafaqat qabul qiluvchi, balki ularni yaratib, jamiyatga ta‘sir o‘tkazuvchi faol subyekt sifatida shakllanmoqda. Globallashuv va estetik qadriyatlar muammosi axborot texnologiyalarining rivojlanishi estetik qadriyatlarning shakllanishiga ijobiy ta‘sir bilan birga, ayrim salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Chet el madaniyatining chegarasiz kirib kelishi natijasida yoshlarning milliy estetik qadriyatlarga bo‘lgan e‘tibori susayishi mumkin. Shu bois siyosiy va huquqiy jarayonlar orqali milliy madaniy merosni asrash, milliy san‘atni rivojlantirish va estetik immunitetni kuchaytirish masalalari dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, yoshlarda estetik madaniyatni shakllantirish siyosiy barqarorlik, huquqiy islohotlar va ma‘naviy siyosatning ajralmas tarkibiy qismidir. O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan siyosiy-huquqiy jarayonlar yoshlarning estetik tarbiyasi uchun qulay shart-sharoit yaratmoqda. Shu bilan birga, ta‘lim tizimida estetik fanlarni chuqurlashtirish, yosh ijodkorlarni rag‘batlantirish, raqamli madaniyatni to‘g‘ri yo‘naltirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Yoshlar siyosati to‘g‘risida” gi Qonuni. – Toshkent, 2016.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Madaniyat to‘g‘risida” gi Qonuni. – Toshkent, 2017.
3. Sh. M. Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
4. Karimova N. Estetik tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent, 2020.
5. Hasanov B. Yoshlar ma‘naviyati va estetik madaniyat. – Samarqand, 2019.